

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 4,
ISSUE 4 **2023**

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2023

ISSN: 2181-0990

DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Заведующая кафедрой Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Head of Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ | MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфонсо де ла Фуэнте Хернандес
(De La Fuente Hernandez Luis Alfonso)
профессор, член Европейского общества репродукции
человека и эмбриологии (Prof. Medical Director of
the Instituto Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain))

Зуфарова Шахноза Алимджановна
Республиканский центр репродуктивного здоровья
населения, директор, д.м.н., профессор -
(Republican Center for Reproductive Health of Population,
Director, Doctor of Medical science, Professor)

Агабьян Лариса Рубеновна
к.м.н., профессор Самаркандского
государственного медицинского университета
Candidate of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Зокирова Нодира Исламовна
д.м.н., профессор, Самаркандского государственного
медицинского университета (Doctor of Medical Sciences,
Professor, Samarkand State Medical University)

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
д.м.н., профессор Эндоскопической урологии факультета
непрерывного медицинского образования медицинского
института РУДН, (Россия)
Doctor of Medical Sciences, Professor, of Endoscopic
Urology, Faculty of Continuing Medical Education, Medical
Institute of the Russian Peoples Friendship University, (Russia).

Пахомова Жанна Евгеньевна
д.м.н., профессор Ташкентской медицинской
академии, председатель ассоциации
акушеров-гинекологов Республики Узбекистан
Doctor of Medical Sciences, Professor of the Tashkent
Medical Academy, Chairman of the Association
of Obstetricians and Gynecologists of the Republic of Uzbekistan

Ответственный секретарь:
Махмудова Севара Эркиновна
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences, Samarkand State Medical University

Окулов Алексей Борисович
д.м.н., профессор Московского государственного
медико-стоматологического университета (Россия)
Doctor of Medical Sciences, professor Moscow State
University of Medicine and Dentistry (Russia).

Аллазов Салах Алазович
д.м.н., профессор Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Samarkand State Medical University

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
д.м.н., Самаркандского государственного
медицинского университета
Doctor of Medical Sciences, Samarkand
State Medical University

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
д.м.н., профессор Бухарского медицинского института
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Bukhara Medical Institute

Локшин Вячеслав Нотанович
д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,
президент Казахстанской ассоциации
репродуктивной медицины (Казахстан)
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Corresponding Member of the National Academy
of Sciences of the Republic of Kazakhstan,
President of the Kazakhstan Association
of Reproductive Medicine (Kazakhstan).

Аскеров Арсен Аскерович
д.м.н., профессор Кыргызско-Российского
Славянского университета, президент Кыргызской
ассоциации акушеров-гинекологов и неонатологов
Doctor of Medical Sciences, Professor, Kyrgyz - Russian
Slavic University, President of the Kyrgyz Association
of Obstetricians and Neonatologists

Зокиров Фарход Истамович
PhD по медицинским наукам, Самаркандского
государственного медицинского университета
PhD in Medical Sciences,
Samarkand State Medical University

1.	Ризаев Жасур Алимжанович, Агабабян Лариса Рубеновна, Давлатова Азиза, Ахмедова Азиза Тайировна, Расулова Феруза Голибовна СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ РТА У ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ/THE STATE OF THE ORAL CAVITY IN PRE-PREGNANT WOMEN/BIRINCHI BOR HOMILADOR AYOLLARDA OG'IZ BO'SHLIG'INING HOLATI.....7	7
2.	Рузимова Саодат Баходировна, Матякубова Саломат Александровна СПОСОБ ПРЕДГРАВИДАРНОЙ ПОДГОТОВКИ ПРИ НЕВЫНАШИВАНИИ ПЛОДА У ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ В АНАМНЕЗЕ/A METHOD OF PRE-PREGNANCY PREPARATION FOR MISCARRIAGE IN WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/HOMILA KO'TARA OLMASLIKDA ANAMNEZIDA RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNI PREDGRAVIDAR TAYYORLASH USULI.....12	12
3.	Салимова Тохтажан Бахтияровна, Дустова Нигора Кахрамоновна ПРИЧИНЫ РИСКА РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ОТСТАВАНИЯ РОСТА ПЛОДА В БУХАРСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/REASONS FOR THE RISK OF DEVELOPING INTRAUTERINE GROWTH RESTRICTION SYNDROME IN THE BUKHARA POPULATION/BUXORO TUMANI POPULATSIYASIDA HOMILA O'SISHDAN ORTDA QOLISH SINDROMINING RIVOJLANISHIGA OLIV KELUVCHI HAVF OMILLARI SABABLARI.....19	19
4.	Сафаров Алиаскар Турсунович ПРОФИЛАКТИКА МАССИВНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ/PREVENTION OF MASSIVE BLEEDING DURING CAESAREAN SECTION/KESARCHA KESISH VAQTIDA MASSIV QON KETISHNI OLDINI OLISH....26	26
5.	Сафарова Зарина Рахимовна, Мухамадиева Саодатхон Мансуровна МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ ЭКО/MEDICAL AND SOCIAL FACTORS AFFECTING THE COURSE OF PREGNANCY AND PERINATAL OUTCOMES IN WOMEN AFTER IVF PROCEDURE/AYOLLARDA IVF TARTIBIDAN KEYIN HOMILAYLIK KURINI VA PERINATAL NATIJALARGA TA'SIR ETUVCHI TIBIBIY VA IJTIMOY OMILLAR.....30	30
6.	Тожиева И.М. МИОКИН ИРИСИН КАК НОВЫЙ МАРКЕР СИНДРОМА ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/MIYOKIN IRISIN AS A NEW MARKER OF POLYCYSTIC OVARIAN SYNDROME/MIYOKIN IRISIN POLIKISTIK TUXUMDON SINDROMINING YANGI BELGISI SIFATIDA.....35	35
7.	Тухтабаев Анвар Алишерович, Каримов Ахмад Хошимович ЗНАЧЕНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ ПРИ COVID-19 АССОЦИИРОВАННОМ МИОКАРДИТЕ У БЕРЕМЕННЫХ/SIGNIFICANCE OF LABORATORY MARKERS IN COVID-19 ASSOCIATED MYOCARDITIS IN PREGNANT WOMEN/HOMILADOR AYOLLARDA COVID-19 BILAN BOG'LIQ MIOKARDITDA LABORATOR MARKERLARNING ANAMIYATI.....40	40
8.	Умаров Ш.Б., Мавлянова Н.Н. К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫЯВЛЯЕМОСТИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И АССОЦИИИ ПОЛИМОРФИЗМА ПЕ 105VAL ГЕНА GSTP1 В МЕХАНИЗМЕ РАЗВИТИИ СИНДРОМА АШЕРМАНА В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK POPULYATSIYASIDA ASHERMAN SINDROMINING RIVOJLANISHIDA ПЕ 105VAL GSTP1 GENINING ALLELIK VARIANTLARI VA POLIMORFIZM ASSOTSIATSIYASI ANIQLANISH HOLATI/ON THE RESULTS OF THE DETECTION OF VARIANT VARIANTS AND THE ASSOCIATION OF POLYMORPHISM ПЕ 105VAL OF THE GSTP1 GENE IN THE MECHANISM OF THE DEVELOPMENT OF ASHIRMAN'S SYNDROME IN THE UZBEK POPULATION.....45	45
9.	Умματοва Рано Шагдаровна, Юсупов Усман Юлдашевич ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАТА ПРОТРОМБИНОВОГО КОМПЛЕКСА ПРИ МАССИВНЫХ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ/EFFICIENCY OF PROTHROMBIN COMPLEX CONCENTRATE IN MASSIVE OBSTETRIC BLEEDINGS/MASSIV AKUSHERLIK QON KETISHLARIDA PROTROMBIN KOMPLEKS KONSENTRATINING SAMARADORLIGI.....50	50
10.	Усманова Мохинур Дилшод кизи, Якубова Олтиной Абдуганиевна, Насирова Феруза Жумабаевна СУБКЛИНИЧЕСКИЙ ГИПОТИРЕОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ СОСТОЯНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТИ/SUBCLINICAL HYPOTHYROIDISM AS A RISK FACTOR FOR THE DEVELOPMENT OF HYPERTENSIVE CONDITIONS IN PREGNANT WOMEN IN THE ANDIZHAN REGION/SUBKLINIK GIPOITIREOZ ANDIJON VILOYATI HOMILADOR AYOLLARIDA GIPERTENZIV HOLATLARNI RIVOJLANISHINING XAVF OMILI SIFATIDA.....55	55
11.	Уринова Розагул Шахобиддин кизи АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ РАННЕГО ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА И ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИХ РАЗВИТИЯ/ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF EARLY GENITAL PROLAPSE IN WOMEN OF REPRODUCTIVE AGE AND IDENTIFICATION OF RISK FACTORS FOR THEIR DEVELOPMENT/REPRODUKTIV YOSHDAGI AYOLLARDA ERTA JINSIY A'ZOLARNING PROLAPSASINI RIVOJLANISHI TAHLILI VA ULARNING RIVOJLANISHI XAVF OMILLARINI ANIQLASH.....63	63
12.	Хамроева Лола Кахоровна, Агабабян Лариса Рубеновна, Раббимова Нафиса, Ахмедова Азиза Таировна, Мунинова Замира Муминовна СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ У ПОДРОСТКОВ С НАРУШЕНИЯМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ/SOMATIC PATHOLOGY IN ADOLESCENTS WITH MENSTRUAL FUNCTION DISORDERS/MENSTRUAL FUNKSIYASI BUZILGAN O'SMIRLARDA SOMATIK PATOLOGIYA.....72	72
13.	Холмуродова Адиба Шермамаговна, Алиева Дильфуза Абдуллаевна, Хамраева Лола Каххаровна ВЛИЯНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПОЛИМОРФИЗМОВ В ФОРМИРОВАНИИ ПРОГРЕССИИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ/THE ROLE OF MOLECULAR GENETIC POLYMORPHISMS IN THE FORMATION OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA PROGRESSION/SERVIKAL INTRAEPITELIAL NEOPLAZIYANING RIVOJLANISHIDA MOLEKULYAR GENETIK POLIMORFIZMLARNING ROLI.....76	76
14.	Худоярова Дилдора Рахимовна, Уктамова Юлдузхон Умаровна, Шопулотова Зарина Абдумуминовна ИННОВАЦИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПРИДАТКОВ МАТКИ/INNOVATIONS IN THE COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC INFLAMMATORY OF THE UTERINE ADDITIONS/BACHADON ORTIQLARINING SURUNKALI YALLIG'LANISHINI KOMPLEKS DAVOLASHDAGI INNOVATSIYALAR.....82	82

15. **Шерматова Саодат Эльеровна, Иргашева Севара Уткуровна, Курбанова Дилафруз Атхамовна**
РОЛЬ ПРОВΟΣПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ В СНИЖЕНИИ ОВАРИАЛЬНОГО РЕЗЕРВА ПРИ ОЛИГОМЕНОРЕЕ У ПОДРОСТКОВ/THE ROLE OF PRO-INFLAMMATORY CYTOKINES IN REDUCING OVARIAN RESERVE IN ADOLESCENT OLIGOMENORRHEA/O'SMIRLIK DAVRIDAGI OLIGOMENOREYADA TUXUMDONLAR ZAHIRASINI KAMAЙTIRISHDA YALLIG'LANISHGA QARSHI SITOKINLARNING O'RNI.....93
16. **Шопулотова Зарина Абдумуниновна, Худоярова Дилдора Рахимовна**
ХРОНИЧЕСКИЙ ПИЕЛОНЕФРИТ И БЕРЕМЕННОСТЬ: ВЛИЯНИЕ КОМОРБИДНОСТИ И ЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ/CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: IMPACT OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS/SURUNKALI PIYELONEFRIT VA HOMILADORLIK: KOMORBIDLIKNING TA'SIRI VA UNING NOMOYON BO'LISHI.....98
17. **Эльмуратова Чарос Ахмеджановна, Агабабян Лариса Рубеновна**
БОЛЬШИЕ АКУШЕРСКИЕ СИНДРОМЫ: ТЕРМИНОЛОГИЯ, ЭПИДЕМИОЛОГИЯ И ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ/LARGE OBSTETRIC SYNDROMES: TERMINOLOGY, EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS OF DEVELOPMENT/KATTA AKUSHERLIK SINDROMLARI: TERMINOLOGIYA, EPIDEMIOLOGIYA VA RIVOJLANISH XAVF OMILLARI.....105
18. **Эрханова Азиза Амириллаевна, Юсупбаев Рустем Базарбаевич**
ОЦЕНКА ВНУТРИУТРОБНОГО СОСТОЯНИЯ ВЫЖИВШЕГО ПЛОДА ПРИ МНОГОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ С АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛЬЮ ОДНОГО ПЛОДА/ASSESSMENT OF THE INTRAUTERINE STATE OF THE SURVIVING FETUS IN MULTIPLE PREGNANCIES WITH ANTENATAL DEATH OF ONE FETUS/BIR HOMILANING ANTENATAL O'LIMI BILAN KO'P HOMILADORLIKDA TIRIK QOLGAN HOMILANING HOLATINI BAHOLASH.....114
19. **Юсупбаев Рустем Базарбаевич, Даулетова Мехрибан Джарылкасымовна, Рахимбаев Тимур Саъдуллаевич**
ОБНОВЛЕННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ПОДХОДА ПРИ КОРРЕКЦИИ ОБСТРУКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПЛОДА/UPDATED CRITERIA FOR A DIFFERENTIATED APPROACH IN THE CORRECTION OF LOWER URINARY TRACT OBSTRUCTION IN THE FETUS/HOMILADA PASTKI SIYDIK YO'LLARINI OBSTRUKTSIYASI KORREKTSIYASIDA DIFFERENTIAL YONDASHUV UCHUN YANGILANGAN MEZONLAR.....120
20. **Якубова Олтиной Абдуганиевна**
ЮВЕНИЛЬНАЯ ДИСМЕНОРЕЯ КАК ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ ПАТОЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ/JUVENILE DYSMENORRHEA AS A GENETICALLY DETERMINATED PATHOLOGY OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA/YUVENIL DISMENOYEYA BIRIKTIRUBCHI TO'QIMA DIPLAZIYASINING GENETIK ASOSLANGAN PATOLOGIYA SIFATIDA.....132
21. **Babaxanova Aziza Muratdjanovna, Dauletova Mexriban Jarilkasinovna**
BACHADON HOMILA YO'LDOSH TIZIMINING OG'IR BUZILISHLARI BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLIKNI OLIV BORISH/ВЕДЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТЯЖЕЛЫМИ МАТОЧНО-ПЛАЦЕНТАРНО-ПЛОДОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ/CARRYING OUT A PREGNANCY COMPLICATED WITH SEVERE DISORDERS OF THE UTERUS.....143
22. **Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbaev Rustam Bazarbaevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) OG'IR FETOPLATSENTAR ETMOVCHILIKNI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ТЯЖЕЛОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF SEVERE FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY: CASE REPORT...148
23. **Kattaxodjayeva Maxmuda Xamdamovna, Qodirova Zebiniso Nuridullayevna**
ТАКРОРИЙ КОЛБПИТ BILAN OG'RIGAN AYOLLARDA UL'TRATOVUSHLI KAVITATSIYANING VAGINAL MIKROBIOTSENOZGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ НА МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ РЕЦИДИВИРУЮЩИМ КОЛЬПИТОМ/DYNAMICS OF VAGINAL MICROCENOSIS DURING TREATMENT WITH CAVITATED SOLUTIONS.....154
24. **Nabiyeva Ranoxon Muzaffar qizi, Kayumova Dilrabo Talmasovna. Ataxodjayeva Fotima Abduraimovna**
HOMILADOR AYOLLARDA GIPERTENZIV BUZILISHLAR: TARQALISHI, PERINATAL DAVRDA ONA VA BOLADA KUZATILADIGAN ASORATLAR/GIPERTENZIVNIY RASSTROYSTVAХ У БЕРЕМЕННЫХ: РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ, МАТЕРИНСКИЕ И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ/HYPERTENSIVE DISORDERS IN PREGNANCY: PREVALENCE, MATERNAL AND PERINATAL OUTCOMES.....158
25. **Nadirxanova Natalya Suratovna, Ashurova Venera Irgashevna, Axmedova Shirin Abdullayevna, Umirzakov Laziz Abdugaffarovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA AKUSHERLIK VA GINEKOLOGIYA SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISLOHOTLAR VA ULARNING NATIJALARI/РЕФОРМЫ В ОБЛАСТИ АКУШЕРСТВА И ГИНЕКОЛОГИИ И ИХ РЕЗУЛЬТАТЫ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН/REFORMS IN UZBEKISTAN IN THE FIELD OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY AND THEIR RESULTS.....163
26. **Nasirova Zebiniso Azizovna**
YANGI KORONAVIRUS INFEKSIYASI SARS-COV-2 NING HOMILADORLAR QIN MIKROBIOTASIGA TA'SIRI/ВЛИЯНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ SARS-COV-2 НА МИКРОБИОТУ ВЛАГАЛИЩА БЕРЕМЕННЫХ/IMPACT OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION SARS-COV-2 ON THE VAGINAL MICROBIOTA OF PREGNANT WOMEN.....173
27. **Nasirova Zebiniso Azizovna, Rasulova Parvina Rustamovna, Safarova Diyora Farxodovna**
COVID-19 PANDEMIYASI DAVRIDA HOMILADORLIK PAYTIDA HADDAN ZIYOD VAZN ORTTIRGAN AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ KECISHINI TAHLIL QILISH/АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ЧРЕЗМЕРНОЙ ПРИБАВКОЙ ВЕСА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID-19/ANALYSIS OF PREGNANCY AND DELIVERY IN WOMEN WITH EXCESSIVE WEIGHT GAIN DURING PREGNANCY DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....177
28. **Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich**
PDE-5 INHIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIV BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT/OPIYT ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ/EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT.....185

29. **S.S.Sadirova, S.U. Irgasheva**
TUXUMDONLAR POLIKISTOZI SINDROMI BO'LGAN BEMORLARDA LETROZOL BILAN SINAMA NATIJALARINI VAHOLASH/OЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОБЫ С ЛЕТРОЗОЛОМ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ/EVALUATION OF THE RESULTS OF THE TEST WITH LETROZOLE IN PATIENTS WITH POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.....191
30. **Shamsiyeva Zulfiya Ilhomjon qizi, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich**
SEMIZLIK BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARGA ATSETILSALITSIL KISLOTA BERISH ORQALI HOMILADORLIK ASORATLARINI KAMAУTIRISH/СНИЖЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПУТЕМ НАЗНАЧЕНИЯ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ БЕРЕМЕННЫМ С ОЖИРЕНИЕМ/REDUCING PREGNANCY COMPLICATIONS BY ADMINISTRATION OF ACETYLSALICYLIC ACID TO OBESIVE PREGNANT WOMEN.....196
31. **Tosheva Iroda Isroilovna**
XORIOAMNIONIT BILAN ASORATLANGAN HOMILADORLARNI OLIV BORISHNING ZAMONAVIY ASOSLARI /СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ХОРИОАМНИОНИТОМ/MODERN PRINCIPLES OF CARRYING PREGNANTS COMPLICATED WITH CHORIOAMNIONITIS.....201
32. **Uzoqova Manzura Komilovna**
YURAK PATOLOGIYASI BOR HOMILADORLARDA AKUSHERLIK VA PERINATAL ASORATLARINI KAMAУTIRIB OLIV BORISHNI OPTIMALLASHTIRISH/OPTIMIZACIЯ ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ПАТОЛОГИЕЙ СЕРДЦА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ АКУШЕРСКИХ И ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЯ/OPTIMIZATION OF PREGNANCY MANAGEMENT TACTICS WITH HEART PATHOLOGIES TO REDUCE OBSTETRIC AND PERINATAL COMPLICATIONS.....207
33. **Xazratkulova Mashxura Ismatovna, Dilmuradova Klara Ravshanovna**
SITOMEGALOVIRUS INFEKSIYASI BOR ONALARDAN TUG'ILGAN CHAQALOQLARNING KATAMNEZI/KATAMNEЗИЯ МЛАДЕНЦЕВ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/CATAMNESIS OF INFANTS BORN TO MOTHERS WITH CYTOMEGALOVIRUS INFECTION.....215
34. **Zaripova D.Ya, Sadulloeva I.Q.**
PERIMENOPAUZA DAVRDAGI AYOLLARDA OSTEOPOROZ VA PAYDO BO'LISHINING BIOKIMYOVIY VA FUNKTSIONAL MARKERLARI/БИОХИМИЧЕСКИЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ ПЕРИМENOПАУЗАЛЬНОГО ОСТЕОПОРОЗА/BIOCHEMICAL AND FUNCTIONAL MARKERS OF PERIMENOPAUSAL OSTEOPOROSIS.....223
35. **Abdukarimova Nozima Toshpulatovna, Asatova Munira Miryusupovna**
FEATURES OF THE COURSE OF LABOR AND THE POSTPARTUM PERIOD IN PREGNANT WOMEN WITH MITRAL STENOSIS/MITRAL STENOZLI HOMILADOR AYOLLARDA TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRNING XUSUSIYATLARI/OСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА У БЕРЕМЕННЫХ С МИТРАЛЬНЫМ СТЕНОЗОМ.....229
36. **Axmedova Matlyuba Olimxon kizi, Aliyeva Dilfuza Abdullayevna**
CLINICAL AND MORPHOLOGICAL FEATURES OF CERVICAL INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA ASSOCIATED WITH PAPILLOMAVIRUS INFECTION/КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫХ ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ НЕОПЛАЗИЙ, АССОЦИИРОВАННЫХ С ПАПИЛЛОМАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ/INSON PAPILLOMAVIRUSI BILAN KESHUVCHI SERVIKAL INTRAEPITHELIAL NEOPLAZIYANING KLINIK-MORFOLOGIK XUSUSIYATLARI.....234
37. **Dobrokhotova Yu.E., Ikhtiyarova G.A., Karimova G.K**
THE RESULTS OF PREGNANCY AND ROLLS IN WOMEN WITH GESTATIONAL DIABETES MELLITUS/ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ГЕСТАЦИОННЫМ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ/GESTATION QANDLI DIABETDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQNI OLIV BORISH.....239
38. **Khayitboeva Komila Khujayazovna**
FEATURES OF THE CLINICAL COURSE OF THYROTOXICOSIS SYNDROME AMONG CARDIAC PATIENTS/OСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ СИНДРОМА ТИРЕОТОКСИКОЗА СРЕДИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ/KARDIOLOGIK BEMORLAR ORASIDA TIREOTOKSIKOZ SINDROMI KLINIK KESHISHINING O'ZIGA XOSLIGI.....245
39. **Rozikova Dildora Kodirovna, Ikhtiyarova Gulchehra Akmalevna**
THE STRUCTURE OF REPRODUCTIVE LOSSES IN UZBEK WOMEN/СТРУКТУРА РЕПРОДУКТИВНЫХ ПОТЕРЬ У ЖЕНЩИН УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ/O'ZBEK AYOLLARIDA REPRODUKTIV YO'QOTISHLARNING STRUKTURASI..251
40. **Zokirov Farkhod Istamovich**
ECCENTRIC PREGNANCY AND UTERINE ANOMALIES – A RARE CASES OF OBSTETRICAL HEMORRHAGE/ЭКСЦЕНТРИЧНАЯ БЕРЕМЕННОСТЬ И АНОМАЛИИ МАТКИ – РЕДКИЕ ПРИЧИНЫ АКУШЕРСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЙ/EKSTSENTRIK HOMILADORLIK VA VACHADON NUQSONLARI - AKUSHERLIK QON KETISHLARINING KAM UCHRAYDIGAN SABABLARI.....257

УДК 618.3-06

Sadikov Shavkat Axmedovich
Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekistan

Jolimbetov Islambek Pazilbekovich
Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekistan

Yusupbayev Rustam Bazarbayevich
Respublika ixtisoslashtirilgan
akusherlik va ginekologiya
ilmiy-amaliy tibbiyot markazi
Toshkent, O'zbekistan

PDE-5 INGIBITORLARINI (SILDENAFIL) HOMILADORLIKDA PREEKLAMSIYANI OLIB BORISHDA QO'LLANILISH TAJRIBASI: KLINIK VAZIYAT

For citation: Sadikov Shavkat Axmedovich, Jolimbetov Islambek Pazilbekovich, Yusupbayev Rustam Bazarbayevich, Experience in the use of pde-5 inhibitors (sildenafil) in the management of preeclampsia: case report, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2023, vol. 4, issue 4, pp 185-190

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8329430>

ANNOTATSIYA

Sog'lom homiladorlikda yo'ldoshning rivojlanishi homila sitotrofoblast hujayralarining onaning bachadon spiral arteriolalariga kirib borishiga olib keladi, qon tomir endoteliyasini epiteliyadan endotelial fenotipga o'zgartiradi, bu esa kamroq qarshilik bilan ko'proq qon ta'minotiga olib keladi. Preeklampsiyada trofoblastik invaziya zaif bo'lib, spiral arteriolalar orqali etarli qon aylanishini ta'minlay olmaydigan tomirlarning qayta tuzilishiga olib keladi, bu esa gipoksiya va platsenta ishemiyasini keltirib chiqaradi. Bu muhit oksidlovchi stressning kuchayishiga va yallig'lanishli sitokinlarning chiqarilishiga olib keladi, bu esa umumiy tizimli ona endotelial disfunktsiyasiga olib keladi. Yuqorida aytib o'tilgan sabablarga ko'ra, preeklampsiya davosi sifatida PDE ingibitorlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Sildenafil tomonidan PDE-5 ingibirlanishi onaning tizimli vazodilatatsiyasiga va qon bosimining pasayishiga yordam beradi. Bundan tashqari, u sGMP gidrolizini oldini oladi, uning hujayra ichidagi konsentratsiyasini oshiradi va uteroplental gipoperfuziyani kamaytiradi, homila gipoksiya muhitini kamaytiradi, homiladorlikni muddatini uzaytiradi va homila tug'ruqdan keying oqibatlarini yaxshilaydi.

Kalit so'zlar: Preeklampsiya, gestatsion gipertenziya, vazodilyatatsiya, PDE-5 ingibitorlari, sildenafil, tadalafil.

Садиков Шавкат Ахмедович
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии,
Ташкент, Узбекистан
Жолымбетов Исламбек Пазылбекович
Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии,
Ташкент, Узбекистан
Юсупбаев Рустам Базарбаевич

Республиканский специализированный
научно-практический медицинский центр
акушерства и гинекологии,
Ташкент, Узбекистан

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ PDE-5 (СИЛЬДЕНАФИЛА) В ВЕДЕНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ БЕРЕМЕННЫХ: КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ

АННОТАЦИЯ

При здоровой беременности развитие плаценты заставляет клетки цитотрофобласта плода проникать в спиральные артериолы матки матери, изменяя эндотелий сосудов с эпителиального на эндотелиальный фенотип, что приводит к большему кровоснабжению с меньшим сопротивлением. При преэклампсии нарушается инвазия трофобласта, что приводит к ремоделированию сосудов, не обеспечивающему адекватного кровообращения по спиральным артериолам, вызывая гипоксию и ишемию плаценты. Эта среда приводит к усилению окислительного стресса и высвобождению воспалительных цитокинов, что приводит к общей системной эндотелиальной дисфункции матери.

По причинам, упомянутым выше, использование ингибиторов ФДЭ рекомендуется для лечения преэклампсии. Ингибирование ФДЭ-5 силденафилом способствует системной вазодилатации у матери и снижению артериального давления. Кроме того, он предотвращает гидролиз sGMP, повышает его внутриклеточную концентрацию и уменьшает маточно-плацентарную гипоперфузию, уменьшает гипоксию плода, пролонгирует беременность и улучшает послеродовые исходы.

Ключевые слова: преэклампсия, гестационная гипертензия, вазодилатация, ингибиторы ФДЭ-5, силденафил, тадалафил.

Sadikov Shavkat Axmedovich

Republican specialized scientific practical
medical center for obstetrics and gynecology,
Tashkent, Uzbekistan

Jolimbetov Islambek Pazilbekovich

Republican specialized scientific practical
medical center for obstetrics and gynecology,
Tashkent, Uzbekistan

Yusupbaev Rustam Bazarbaevich

Republican specialized scientific
practical medical center for obstetrics and
gynecology, Tashkent, Uzbekistan

EXPERIENCE IN THE USE OF PDE-5 INHIBITORS (SILDENAFIL) IN THE MANAGEMENT OF PREECLAMPSIA: CASE REPORT

ABSTRACT

In a healthy pregnancy, placental development causes fetal cytotrophoblast cells to infiltrate maternal uterine spiral arterioles, changing the vascular endothelium from an epithelial to an endothelial phenotype, leading to greater blood supply with less resistance. In preeclampsia, trophoblastic invasion is impaired, leading to vascular remodeling that fails to provide adequate blood circulation through spiral arterioles, causing hypoxia and placental ischemia. This environment leads to increased oxidative stress and release of inflammatory cytokines, leading to overall systemic maternal endothelial dysfunction.

For the reasons mentioned above, the use of PDE inhibitors is recommended as a treatment for preeclampsia. Inhibition of PDE-5 by sildenafil promotes systemic maternal vasodilation and blood pressure reduction. In addition, it prevents hydrolysis of sGMP, increases its intracellular concentration and reduces uteroplacental hypoperfusion, reduces fetal hypoxia, prolongs pregnancy and improves postpartum outcomes.

Keywords: Preeclampsia, gestational hypertension, vasodilation, PDE-5 inhibitors, sildenafil, tadalafil.

Maqsad: Holmilador ayolda yuzaga kelgan og'ir preeklampsiyada fosfodiesteraza-5 ingibitorlarini qo'llash orqali homila yashash qobiliyatini oshirish, homiladorlik muddatini homila yashash muddatigacha cho'zish.

Dolzarlighi: Preeklampsiya ilmiy va amaliy akusherlikning eng murakkab va muhim muammolaridan biridir. Ushbu jiddiy patologik holat homiladorlik jarayonini murakkablashtiradi va nerv tizimi, qon tomir, immun, endokrin tizimlar va gemostaz tizimlarining buzilishi, shuningdek, hayotiy muhim organlarning funktsiyalaridagi turli hil metabolik o'zgarishlar kelib chiqishi bilan tavsiflanadi. Shuningdek, preeklampsiya homiladorlikning gipertenziv kasalligi sifatida ona va homilaning salbiy oqibatlarini, shu jumladan onalar va perinatal o'limning asosiy sabablaridan biri bo'lib, uning oldini olish mumkin ekanligi qayd etilgan.[1]

Preeklampsiya hozirgi zamon va uning tibbiy va ijtimoiy-iqtisodiy tomonini hisobga olgan holda, zamonaviy akusherlikning eng muhim muammolaridan biri hisoblanadi. Preeklampsiya bilan tug'ilgan chaqaloqlarning 25% qismida jismoniy va psixosotsional rivojlanish buzilganligi kuzatilmoqda. Chaqaloqlik va erta bolalik davrida preeklampsiya barcha homiladorliklarni murakkablashtiradi va perinatal kasalliklarning asosiy sabablaridan biri bo'lib qolmoqda va butun dunyo bo'ylab homilador ayollarning uchdan bir qismida o'lim holati qayd etilmoqda, bu homiladorlik davridagi barcha gipertenziv holatlarning asosiy qismini tashkil qiladi. Dunyoning yuqori

rivojlangan mamlakatlarida gipertenziv kasalliklardan onalar o'limi o'rtacha beshdan bir qismini tashkil qiladi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, MDH mamlakatlarida onalar o'limi tarkibida preeklampsiya, ekstragenital kasalliklar va qon ketishdan keyin uchinchi o'rinda turadi. Abort, homila rivojlanishining kechikishi va yo'ldoshning erta ajralishi bilan bir qatorda, preeklampsiya "yirik akusherlik sindromlari" deb ataladigan kasalliklarga kiradi.[12]

Platsentaning patologiyasi bilan bog'liq barcha onalik yo'qotishlarining katta qismini to'rtta sabab bilan belgilanadi: preeklampsiya, ekstragenital kasalliklar, qon ketish va septik asoratlar. Ko'pincha oxirgi ikkitasi preeklampsiyaning og'ir kechishi bilan bog'liq. Lekin ularning patogenezini to'liq o'rganilmagan, shifokorlar uchun bu kasalliklarni prognoz qilish hali ham qiyin vazifadir. Shu bilan bir qatorda preeklampsiyadan ayollar o'limi xavfining oshishi bilan bir qatorda, kesar kesish amaliyoti ham ko'payadi, normal joylashgan yo'ldoshning muddatidan oldin ajralishi, miyada qon ketishi, tarqalgan intravaskulyar koagulyatsiya sindromi, homila o'sishining chegaralanish sindromi, o'pka shishi va buyrak etishmovchiligi, erta tug'ilish va antenatal homila o'limi kabi ko'rsatkichlari ham ortadi.[2]

Preeklampsiya juda yosh yoki juda keksa, juda kam daromadli hududlarda yashovchi ayollarda uchrash chastotasi ko'proq bo'lishi bilan tavsiflanadi. Preeklampsiya bilan og'rikan ayollarni tug'ruq davrigacha etkazib berish tibbiy aralashuv zarurati (kesar kesish amaliyoti, qon quyish, gisterekтомиya), og'ir asoratlar (buyrak

etishmovchiligi va boshqalar) va chaqaloqning salbiy oqibatlari bilan bog'liq. Preeklampsiya akusherlik qon ketishi va yuqumli asoratlardan birgalikda onalar o'limining aksariyat qismiga sabab bo'lgan "o'lim triadasi"ni tashkil qiladi. Preeklampsiya - homiladorlikning 20-haftasidan keyin paydo bo'ladigan, homiladorlikning o'ziga xos sindromi bo'lib, proteinuriya bilan birgalikda arterial gipertenziya yuzaga keladi va ko'pincha shish va ko'pchilik a'zolar etishmovchiligi bilan namoyon bo'ladi.[3]

Preeklampsiyadagi patogenetik o'zgarishlar umumiy tomirlarning spazmiga, qonning ivish va reologik xususiyatlarining buzilishiga, gipovolemiyaga olib kelishi bilan xarakterlanadi, bu esa hayotiy organlarning perfuziyasining pasayishiga va natijada ularda distrofik ortga qaytmas o'zgarishlarning rivojlanishiga olib keladi. Ko'p sonli tadqiqotlar va nashrlarga qaramay, preeklampsiyaning etiologik omillari noma'lumligicha qolmoqda. Preeklampsiyaning paydo bo'lishi haqida 30 dan ortiq asosli etiopatogenetik mulohazalar mavjud, ammo ularning hech biri homiladorlikning ushbu asoratida yuzaga keladigan morfologik o'zgarishlar va klinik ko'rinishlarning hilma-hilligini aniq va to'liq tushuntirmaydi. Hozirgi vaqtda eng ustuvor g'oya bu yo'ldosh nazariyasi bo'lib, u anomal platsentatsiya natijasida preeklampsiya paydo bo'lishini tushuntiradi, bu esa o'z navbatida yo'ldosh ishemiyasiga olib keladi. Ishemik yo'ldosh endotelial hujayralarga zarar etkazishi mumkin bo'lgan turli omillarni ishlab chiqaradi. Bu omillar qon tomir endotelial o'sish omili va platsenta o'sish omili ta'sirini bloklaydi, bu esa o'z navbatida angiogenezni buzilishiga olib keladi. Xavf omillari: oldingi homiladorlikdagi preeklampsiya/eklampsiya, qarindoshlarida yuzaga kelgan preeklampsiya, ko'p homilali homiladorlik.[9]

Og'ir preeklampsiya tashxislashda quyidagilarni e'tiborga olish kerak: og'ir darajadagi gipertenziya + proteinuriya, har qanday og'irlikdagi gipertenziya + proteinuriya + xavf belgilaridan biri (kuchli bosh og'rig'i, ko'rishning buzilishi, epigastral sohada og'riq va/yoki ko'ngil aynishi, qusish, umumiy shish, oliguriya (30 ml / soat dan kam yoki 24 soat ichida siydik 50 ml dan kam), jigarni paypaslashda og'riq yoki o'ta sezuvchanlik, trombotsitlar soni 100×10^9 g/l dan past, jigar fermentlarining ko'payishi). Shuningdek, preeklampsiya tug'ruqdan keyingi davrda ham o'ta xavfli holat bo'lib, ona va bolaning hayoti uchun bir xil darajada xavf tug'diradi. Preeklampsiya bilan hayotiy muhim organlarning funktsiyalari buziladi: buyraklar, miya, jigar, o'pka, bu ko'pincha poliorgan etishmovchiligining rivojlanishiga olib keladi.[1,4] Preeklampsiya oqibatlari nafaqat erta tug'ruqdan keyingi davrda, balki ayol hayotining keyingi davrlarida ham namoyon bo'ladi. Bugungi kunda homiladorlik davridagi gipertenziv kasalliklar (preeklampsiya) – bu qon tomir endotelial o'sish omilining etarli darajada ishlab chiqarilmasligi bilan bog'liq bo'lgan yo'ldosh tomirlarining o'sishi, differentsiatsiyasi va faoliyatining buzilishi bilan bog'liq bo'lgan murakkab endotelial disfunktsiya (endoteliyoz) ekanligi, shuningdek, DVS sindromining surunkali variantini rivojlanishi bilan koagulyatsion qon potentsialining buzilishi umumiy qabul qilinadi. Hozirgi vaqtda yo'ldosh o'sish omillari tizimi yo'ldosh tomirlarining o'sishi va faoliyatini tartibga solishi aniqlandi. Homiladorlik davrida gipertenziv kasalliklarning (preeklampsiya) rivojlanishiga olib keladigan asosiy sabablardan biri bu yo'ldoshning o'sishi, rivojlanishi va shakllanishini ta'minlaydigan o'sish omillarining ishlab chiqarilishi va faoliyatining o'zgarishi tufayli hujayralarni tartibga solish jarayonlarining va uning qon tomir tizimining shakllanishining buzilishidir. Bir tomondan, ular angiogenez stimulyatorlari tomonidan (tomir endotelial o'sish omili, platsenta o'sish omili), ikkinchi tomondan, autokrin mexanizm orqali trofoblastning metabolik faolligini tartibga soladi. Preeklampsiya yuzaga kelish ehtimolligi homiladorlikdan oldin va homiladorlikning boshida glisemik nazoratning yaxshilanishi bilan kamayadi. Gomotsisteinning yuqori darajasi bir qator patologik mexanizmlar tufayli tananing qon tomir tuzilmalarining shikastlanishiga olib keladi. Gomotsistein endoteliyaga to'g'ridan-to'g'ri sitotoksik ta'sir ko'rsatadi, qon tomir devoriga zarar etkazadi, azot oksidi sarfini oshiradi, trombotsitlar giperaggregatsiyasini keltirib chiqaradi va XII, V qon ivish omillari va to'qimalar omilini faollashtirib, prokoagulyant vosita sifatida ishlaydi. Homiladorlikning keyingi bosqichlarida gipergomotsisteinemiya surunkali fetoplasentar etishmovchilik va

surunkali homilalik gipoksiya rivojlanishiga sabab bo'ladi, shuningdek, klinik jihatdan preeklampsiya sifatida namoyon bo'ladigan umumiy mikroangiopatiyaga olib keladi. Preeklampsiyaning diagnostik mezon 6 soatlik interval bilan ikki marta o'lchanganda sistolik arterial qon bosimi 140 mm Hg dan yuqori va/yoki diastolik arterial qon bosimi 90 mm Hg dan yuqori bo'lishidir. Homiladorlik davrida yoki tug'ilgandan keyin 15 daqiqadan ko'proq davom etadigan arterial gipertenziya 160/110 mm Hg dan yuqori yoki unga teng bo'lishi, favqulodda akusherlik holati hisoblanadi va darhol yordam berishni va tezkor davolanishni talab qiladigan vaziyat hisoblanadi. Proteinuriyaning diagnostik chegarasi kunlik siydikda 300 mg ni tashkil qiladi. 24 soat ichida to'plangan siydikda protein miqdorini aniqlash proteinuriyani aniqlashning eng aniq usuli hisoblanadi. Hozirgi vaqtda preeklampsiyaning quyidagi tasnifga bo'linishi taklif etiladi: o'rtacha og'ir, og'ir, shuningdek surunkali arterial gipertenziya fonida rivojlangan preeklampsiya. Bundan tashqari, erta boshlangan preeklampsiya ajralib turadi, uning klinik ko'rinishi homiladorlikning 20 dan 27-34 haftasiga qadar va kech preeklampsiyada namoyon bo'ladi. Og'ir preeklampsiyada perinatal va onalar kasallanishi va o'lim darajasi eng yuqori ko'rsatgichlari bilan tavsiflanadi. Kasallik kechishining bu varianti homila o'sishning kechikish sindromi, homila va bachadon qon oqimining anomal rivojlanganligi, tug'ilish vaqtida kichik yo'ldosh, erta tug'ilishning yuqori darajasi, neonatal kasallanish va o'lim bilan ajralib turadi. Erta preeklampsiyaning rivojlanishi trofoblast invazyasining buzilishi, spiral bachadon arteriyalarining to'liq shakllanmasligi, immunitet tizimining noto'g'ri rivojlanishi va endotelial disfunktsiya belgilari darajasining oshishi bilan bog'liq. Preeklampsiyani prognoz qilishda uning xavfini baholashning zamonaviy imkoniyatlari katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Preeklampsiya kasalligi ayollarda semirishning mavjudligi, ayollarning onalik yoshining o'sishi va qo'shma kasalliklarning mavjudligiga qarab ortib bormoqda. Ma'lumki, Preeklampsiya ona va bolada yurak-qon tomir kasalliklari uchun xavf omili bo'lib, erta profilaktika choralarini talab qiladi. Preeklampsiya turli etiopatologiyalarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan erta (34 haftalik homiladorlik haftasidan oldin) va kechki (34 haftalik homiladorlikdan keyin) pastki turlarga bo'linadi. Preeklampsiyaning erta boshlanishi yo'ldosh disfunktsiyasi bilan bog'liq. Kasallikning kech boshlanishi asosan metabolik kasalliklar, semizlik, diabet, lipid disfunktsiyasi va endotelial funktsiyaga ta'sir qiluvchi onaning yallig'lanishi bilan bog'liq. Preeklampsiya patogenezi bahsli tomoni shundaki, nuqsonli yo'ldosh preeklampsiyaning erta boshlanishini belgilaydigan (uni kechki preeklampsiyadan tubdan ajratib turadigan) asosiy umume'tirof etilgan bosqichlari hisoblanadi. Kechki Preeklampsiya "onalik" preeklampsiyasi deb ham ataladi. Yo'ldoshning disfunktsiyasi homiladorlik davrida onaning yurak-qon tomir tizimining disfunktsiyasiga ikkilamchi bo'ladi.[2]

Preeklampsiya va homiladorlik qandli diabet o'rtasidagi klinik o'xshashliklarni hisobga olsak, onalik kasalliklariga ikkilamchi platsenta disfunktsiyasi tushunchasi yangi emas – har ikkala vaziyatda ham homiladorlikning o'ziga xos xususiyatlaridan biri bu kasallikning tug'ruqdan keyin "davolanishi"dir. Agar onaning oshqozon osti bezi homiladorlik paytida ortib borayotgan glyukemik yukga bardosh bera olmasa, odatda gestasion qandli diabeti rivojlanishi yuzaga keladi. Endi ma'lum bo'lishicha, homiladorlik onaning yurak-qon tomir tizimiga sezilarli yuk bo'lib, yurak-qon tomir disfunktsiyasi preeklampsiyadan oldin bo'lib, uning klinik ko'rinishida ustunlik qiladi va tug'ruqdan keyin bir necha o'n yillar davomida saqlanib qoladi, yurak-qon tomir tizimining homiladorlikka moslasha olmasligi, preeklampsiyada ikkilamchi yo'ldosh disfunktsiyasiga olib keladigan asosiy mexanizm bo'lishi mumkin. Tizimli kasallik sifatida preeklampsiya yallig'lanish, oksidlovchi stress, metabolik sindromning xususiyatlari va giperkoagulyatsiya, endotelial hujayra disfunktsiyasining ayrim vositachilarining faolligi oshishi bilan tavsiflanadi. Preeklampsiya homiladorlikning kardiorenal sindromi bo'lib, yurak va buyrak kasalliklari va ularning kombinatsiyasi ona uchun darhol va uzoq muddatli asoratlarni oldindan aytish mumkin. Yo'ldosh steril organ emas albatta va o'ziga xos endogen mikrobiomaga ega. Yo'ldosh mikrobiomasining tarkibi qin mikroflorasidan farq qiladi va og'iz bo'shlig'i mikrobiomasiga o'xshaydi. Ichak mikrobiomasi bilan

taqqoslaganda, platsenta mikrobiomasi cheklangan mikrobiologik hilma-hillikka ega. Hozirgi tadqiqotlar yo'ldosh mikrobiotasini normal sog'lom homiladorlik va erta tug'ilish, xorioamnionit, semizlik, homiladorlik qandli diabet va preeklampsiya bilan solishtirish imkonini beradi. Yo'ldosh mikrobioma tarkibini o'zgartirishga qodir bo'lgan omillar aniqlangan. Ko'pgina bakteriyalar, jumladan *Helicobacter pylori*, *Chlamidia pnevmoniyasi* va periodontal kasallik yoki siydik yo'llari infeksiyalari, ba'zi viruslar (sitomegalovirus, herpes simplex virusi 2, inson immunitet tanqisligi virusi) va ba'zi parazitlar, ayniqsa *Plasmodium spp.* va *Toxoplasma gondii* preeklampsiya rivojlanishida etakchi rol o'ynashi mumkin. Preeklampsiya patogenezida reaktiv infeksiyaga qarshi yallig'lanish muhim ahamiyatga ega. Immunologik sitokin profilidagi o'zgarishlar, Th1 ning Th2 ga nisbatan ustunligi va yallig'lanishga qarshi sitokinlarning yuqori darajasi (TNF-a, IL-12, IFN-g va boshqalar), oksidlovchi stressning kuchayishi, antiangiogenik darajalarning oshishi, oqsillar, qon tomir endotelial o'sish omili retseptorlari-1 (sVEGFR1) va komplement C5a PE ning infeksiya bilan bog'liq rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan asosiy potensial mexanizmlardir. Mualliflar bakterial, virusli va parazitlar infeksiyalarini erta tashxislash va davolash preeklampsiya bilan kasallanishni kamaytirishning samarali strategiyasi bo'lishi mumkin. IL-11 platsentatsiya jarayonlariga ta'sir qilish orqali preeklampsiyaning patogenezining disregulyatori va tashabbuskori hisoblanadi. Preeklampsiya uchun yangi davolash varianti sifatida maqsadli- IL-11 terapiyasining afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilinadi. Preeklampsiya homiladorlikning 20 haftasidan keyin proteinuriya bilan yoki homila rivojlanishining kechikishi, onaning endotelial disfunktsiyasi va surunkali immunitet faollashuvi bilan bog'liq bo'lgan gipertenziya bilan bog'liq.[2]

Preeklampsiya patogenezini mexanizmlari to'liq tushunilmagan bo'lsada, sayoz trofoblast invaziyasi va bachadon spiral arteriyalarining etarli darajada qayta tuzilishi yo'ldosh ishemiyasiga olib keladi, deb izohlanadi. Shuning uchun immunitetning nomutanosibligi yallig'lanishga qarshi CD4 + T hujayralari va sitokinlarning ko'payishi bilan birga tartibga soluvchi T hujayralari va yallig'lanishga qarshi sitokinlarning kamayishi bilan tavsiflanadi. Ushbu nomutanosiblik surunkali yallig'lanishga va keyinchalik oksidlovchi stressga, yallig'lanishga qarshi sitokinlar va otoantikorlarning ishlab chiqarilishiga olib keladi. Preeklampsiya bilan kasallangan ayollarning zardobida mitoxondriyal disfunktsiyaga va madaniy inson qon tomir endotelial hujayralarida reaktiv kislorod turlarining ko'payishiga hissa qo'shadigan aylanma moddalar mavjud. Oksidlanish stressining kuchayishi endotelial disfunktsiyaga va preeklampsiyaning boshqa patofiziologik mexanizmlariga yordam berishi mumkinligi tahmin qilinadi. Indolamin 2,3-dioksigenaza (IDO) triptofan katabolizmining birinchi va cheklovchi fermenti ekanligi ta'kidlangan. IDO ona-homila kompleksiga, shu jumladan trofoblast hujayralariga, desidual stroma hujayralariga, desidual immun hujayralariga (tabiiy killer hujayralar, makrofaglar va boshqalar), desidual to'qimalar va xorionning tomir endotelial hujayralariga ta'sir qiladi deb tahmin qilinadi. IDO disfunktsiyasi takroriy abort, preeklampsiya kabi homiladorlik asoratlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Erta preeklampsiya bilan og'rikan ayollarning muhim qismi, nazorat guruhidagi ayollar bilan solishtirganda, hayotning beshinchi o'n yilligida asosiy yurak-qon tomir xavf omillariga ega. Biroq, nisbatan yoshligi sababli, bu ayollar yurak-qon tomir kasalliklari uchun sezilarli o'zgartirilishi mumkin bo'lgan xavf omillariga ega bo'lishiga qaramay, hozirda ko'pgina profilaktika dasturlari doirasidan tashqarida. Idiopatik intrakranial gipertenziya tug'ruqdan keyingi bosh og'rig'ining kam uchraydigan sababi bo'lib, odatda hech qanday fokal nevrologik belgilarisiz intrakranial bosimning oshishi bilan bog'liq, ko'proq reproduktiv yoshdagi semiz ayollarda uchraydi, lekin homiladorlik paytida va tug'ruqdan keyin kamdan-kam hollarda. Ayollarning kelajakdagi yurak-qon tomir kasalliklari, xususan, koronar arteriyalar kaltsifikatsiyasi xavfini kamaytirish uchun preeklampsiyaning birlamchi profilaktikasi strategiyasini tanlashda preeklampsiya tarixini hisobga olish kerak. Homiladorlikning 24-haftasidan oldin rivojlanadigan preeklampsiya bilan HELLP sindromi paydo bo'ladi, eklampsiya, o'pka shishi va perinatal o'lim rivojlanadi. Keks ayollarda preeklampsiya bilan birga surunkali arterial gipertenziya rivojlanish xavfi yuqori. Preeklampsiyaning og'ir

shakllarini tahlil qilish natijalari va ko'p markazli tadqiqotlar ma'lumotlari ham xavf omillari sifatida og'ir oila tarixi, oldingi endotelial disfunktsiya, zamonaviy reproduktiv texnologiyalar yordamida homiladorlikni ta'kidlaydi. Preeklampsiya rivojlanishining asosiy xavf omillari surunkali buyrak kasalligi, qon tomir patologiyasi, endokrin patologiyasi, metabolik sindrom, yurak kasalliklari va oshqozon-ichak trakti kasalliklari bilan birga kelishi mumkin. Ko'pgina tadqiqotlar preeklampsiya rivojlanish xavfi va homilador ayolning vazni o'rtasida bevosita bog'liqlikni ko'rsatdi. Tana massasi indeksining oshishi bilan preeklampsiya bilan kasallanish normal vaznli ayollarga nisbatan bir necha baravar ko'payishi aniqlandi. Oldingi homiladorlikda ushbu kasallikka duchor bo'lgan ayollarda ham preeklampsiya rivojlanish xavfi mavjud. Ko'p homiladorlik ham preeklampsiya uchun xavf omilidir. Egizaklari bo'lgan ayollarda preeklampsiya bilan kasallanish hollari yolg'iz homiladorlikka qaraganda yuqori. Hozirgi vaqtda preeklampsiya genetik jihatdan aniqlangan, ko'p omilli kasallik bo'lib, onaning tanasining homiladorlikning rivojlanishi bilan yuzaga keladigan yangi yashash sharoitlariga moslashish jarayonlarining etarli emasligi bilan namoyon bo'ladi. Preeklampsiyaning patogenezini to'g'risida etarli ma'lumotga ega bo'lmaslik homiladorlikning ushbu asoratini erta prognoz qilish va erta aniqlashning samarali usullarini ishlab chiqishda muhim to'siq hisoblanadi.[11]

Bugungi kunga kelib, preeklampsiyaning oldini olish, tashxislash va davolashni o'z ichiga olgan ko'plab ishlar nashr etilgan. Homiladorlikning ushbu asoratiga asos bo'lgan immunologik, gemoreologik, metabolik kasalliklarni tuzatish sxemalari mavjud. Bu usullarning barchasi nafaqat ijobiy, balki ona va homila tanasiga yon ta'sir ko'rsatadigan ko'p miqdorda dori vositalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Davom etilayotgan profilaktika va terapiyani tanlash bo'yicha takroriy urinlashga qaramay, preeklampsiya bilan kasallanishni kamaytirish mumkin emas edi. Bugungi kunda og'ir preeklampsiya uchun yagona radikal davolash erta tug'ilishdir.[5] Og'ir preeklampsiya holatlarining yarmida, kursning og'irligi, o'z vaqtida tashxis qo'yilmaganligi va kech kasalxonaga yotqizilganligi sababli kasalxonaga yotqizilganidan keyin 24 soat ichida etkazib berish talab qilinadi. Og'ir preeklampsiyada erta tug'ilish mezonlari klinikaning rivojlanishi, laboratoriya parametrlarining o'zgarishi va homila antenatal bezovtalik belgilarining paydo bo'lishidir. Boshqa hollarda, etarli terapiyadan foydalanish eklampsi rivojlanish xavfini kamaytiradi, bu esa homila manfaatlarini uchun homiladorlikni bir muncha vaqt uzaytirishga imkon beradi. Dori vositalarining sezilarli yuklanishi preeklampsiyaning xatolari va asoratlari ehtimolini oshiradi va dori terapiyasini asossiz buyurish uteroplasental qon oqimining buzilishiga va homila o'sishi sekinlashuviga olib keladi. Shunday qilib, zamonaviy akusherlikning muhim masalalari preeklampsiya bilan homilador ayollarda dori vositalaridan oqilona foydalanish, shuningdek, davolashning yangi, yanada samarali usullarini izlashdir.

Tug'ilish orqali preeklampsiya sababini bartaraf etishga qaramasdan, tug'ruqdan keyingi davrda uning belgilari yo'qolmaydi. Preeklampsiya bilan og'rikanidan keyin ekstragenital kasalliklarni rivojlanish xavfi keskin oshadi. Preeklampsiya bilan og'rikan ayollarda erta tug'ilgan bolalarning jismoniy va psixosomatik rivojlanishining buzilishi juda yuqori, keyinchalik ular turli metabolik, gormonal va yurak-qon tomir kasalliklaridan aziyat chekishadi. Preeklampsiya bilan og'rikan onalardan tug'ilgan bolalar yuqori qon bosimi va tana massasi indeksiga ega. Homiladorligi preeklampsiya bilan murakkablashgan onalardan tug'ilgan yangi tug'ilgan chaqaloqlarda endokrin tizimning ko'plab periferik organlarida turli xil o'zgarishlar topiladi.[2,5]

Preeklampsiya homilaning ichki sekretsiya bezlarining embriogenezi va ularning funktsiyalarining shakllanishiga salbiy ta'sir qiladi. Preeklampsiya yangi tug'ilgan chaqaloqlarda perinatal kasallik, o'lim va nogironlikning asosiy sababidir. Shunday qilib, zamonaviy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, preeklampsiya muammosi akusherlik amaliyotida, xususan, og'ir preeklampsiya muammosi ona va bolaning hayotiga xavf tug'diradigan potentsial holat sifatida juda dolzarbdir. Ushbu asoratning sezilarli chastotasi preeklampsiya rivojlanishi xavfi bo'lgan bemorlarda faol profilaktika va terapevtik tadbirlarni o'tkazish zarurligini taqozo etadi.[6,9]

Sog'lom homiladorlikda yo'ldoshning rivojlanishi homila sitotrofblast hujayralarining onaning bachadon spiral arteriolalariga kirib borishiga olib keladi, qon tomir endotelisining epiteliyadan endotelial fenotipga o'zgartiradi, bu esa kamroq qarshilik bilan ko'proq qon ta'minotiga olib keladi. Preeklampsiyada trofoblastik invaziya zaif bo'lib, spiral arteriolalar orqali etarli qon aylanishini ta'minlay olmaydigan tomirlarning qayta tuzilishiga olib keladi, bu esa gipoksiya va placentas ishemiyasini keltirib chiqaradi. Bu muhit oksidlovchi stressning kuchayishiga va yallig'lanishli sitokinlarning chiqarilishiga olib keladi, bu esa umumiy tizimli ona endotelial disfunktsiyasiga olib keladi.[2,8]

Yuqorida aytib o'tilgan sabablarga ko'ra, preeklampsiya davosi sifatida PDE ingibitorlaridan foydalanish tavsiya etiladi. Sildenafil tomonidan PDE-5 ingibitorlanishi onaning tizimli vazodilatatsiyasiga va qon bosimining pasayishiga yordam beradi. Bundan tashqari, u sGMP gidrolizini oldini oladi, uning hujayra ichidagi konsentratsiyasini oshiradi va uteroplasental gipoperfuziyani kamaytiradi, homila gipoksiya muhitini kamaytiradi, homiladorlikni muddatini uzaytiradi va homila tug'ruqdan keying oqibatlarini yaxshilaydi.[8,9,10,11]

Material va usullar.

EKO amaliyotidan keyingi egizak homilali homilador ayol "RIAGIATM" DMga 28 haftalik davrida qon bosimi 150/100 mm.sim.ust.gacha ko'tarilishiga shikoyat qilib kelgan homiladorlar patologiyasi bo'limida tekshiruvlardan o'tgan, sutkalik proteinuriya 0,3 g/l. Bo'limda o'rta darajadagi preeklampsiya tashxisi qo'yilib davolanishni boshlagan, akusher-ginekologlar tavsiya qilgan davo rejasini qabul qilgan: dopegit 250mg kuniga 3 mahal, lekin qon bosimini nazorat qilishga erishilmagan. Shu bilan bir vaqtda kardiolog maslahatga chaqirtirilgan va uning tavsiyasi bilan hamda akusher ginekologlar konsiliumidan so'ng, albatda bemor va erining roziligi bilan amaldagi davo rejasidan tashqari sildenafil preparatini 25 mgdan kuniga 3 mahal qabul qilishni boshlagan. Preparat qabul qilish boshlanganidan so'ng bemorda qon bosimini nazorat qilishga erishilgan, qon bosimi 130/90 mm.sim.ust.gacha tushurilgan.

Shu bilan bir qatorda homila vazni haftasiga 100gr dan 150 gr gacha oshib borgan. Homilaning UTT bo'yicha o'lchamlari bipariyetal o'lcham, son suyagining uzunligi ham ortib borgan. Bunda preparat qabul qilishning boshidagi birinchi haftasida o'zgarishlar katta farq qilmaydi. Bu o'zgarishlar haqida bemor xabardor qilinganidan keyin bemor va uning qarindoshlari sildenafil qabul qilishni davom ettirishga qaror qilishdi. Keyinchalik preparat qabul qilishning ikkinchi haftasidan boshlab yaqqol o'zgarishlar kuzatilgan, qon bosimi doimiy nazoratda bo'lgan va bir hilda 130/90 mm.sim.ust.da qolgan. Nojo'ya ta'sirlari qayd etilmagan. Homiladorlikning 33 haftalik muddatida qon bosimi sildenafil qabul qilish fonida 130/90 mm.sim.ust.ga teng, lekin tug'ruq faoliyatining boshlanishi (tug'ruqning II davri) va I-homilaning chanoq bilan, 2-homilaning bosh bilan kelishi sababli kesar kesish amaliyoti bajarildi.

Tug'ruq natijalari: 1-homila vazni 1700gr, uzunligi 42 sm, Apgar shkalasi bo'yicha 6-8 ball. 2-homila vazni 1730 gr, uzunligi 43 sm, Apgar shkalasi bo'yicha 5-7 ball.

Kesar kesish amaliyotidan keyin 5 kuni ayol qoniqli holatda kasalxonadan chiqarilgan.

Telefon orqali onaning va bolaning ahvoli surishtirilgan, ona va bola ahvoli yaxshi.

Muhokama: Xorijda ushbu klinik holatga mos keladigan ko'plab ilmiy maqolalar mavjud. Biz tahlil qilgan maqolalarimizdan kelib

chiqib shuni aytishimiz mumkinki, fosfodiesteraza-5 ingibitorlarini homiladorlik davrida qo'llash bo'yicha olib borilgan izlanishlar bir-biriga zid keladigan natijalarni ko'rsatmoqda, shuning uchun dunyo olimlari hozirda bu borada yaqqol xulosaga kelishmagan.

Anne Brandolt Larré va hamkasblari tomonidan olib borilgan izlanishlarda va maqolalar sharhida ushbu guruh preparatlarining ta'sirini o'rganib chiqishgan. Ularning bergan ma'lumotlariga ko'ra shuni aytish mumkinki fosfodiesteraza ingibitorlari guruhiga mansub sildenafil va tadalafil preparatlari akusherlik sohasida qo'llanilishida biriga zid yondoshuvlarga sabab bo'lgan.[7] Yuqorida ta'kidlaganimizdek dunyo olimlarining izlanishlarida bu preparatlarni qo'llashda bir qancha tafovutlar yuzaga kelgan. Bu tafovutlarni aynan bitta sabab tufayli deb aytish qiyin chunki, ba'zi olimlarning izlanishlarida kiritish meznolari bir biri bilan mos keladi, lekin olingan natijalar har chiqqan. Shuning uchun ham hozirda aynan ushbu yo'nalishda olib borilayotgan izlanishlar etarli emas deb hisoblangan. Biroq yaponiyalik olimlar Makoto Suji va uning hamkasblari olib borgan ilmiy izlanishlarda sildenafil o'rniga shu guruhga tegishli ikkinchi preparat tadalafilni preeklampsiya bilan kasallangan homilador ayollarda kuniga 1 mahal 10mgdan to 40mggacha qo'llash orqali homila o'sishining chegaralish sindromida homilaning biofizik o'lchamlarining ijobiy tomonga o'zgarishini va yangi tug'ilgan chaqaloqlarda nerv tizmi rivojlanishida ijobiy natijalarga erishish mumkinligi haqida xulosa chiqarishgan.[11] Chunki tadqiqotlar va adabiyotlar shuni tahlili shuni ko'rsatadiki tadalafil preparati seldenyafildan ko'ra 3 barobar uzoqroq ta'sir etadi, nojo'ya ta'sirlari nisbatan kamroq. Bundan shu narsa ma'lum bo'ladiki, fosfodiesteraza-5 ingibitorlarini preeklampsiya bilan og'rikan homiladorlarda qo'llash yaxshi natijalarga erishish mumkin (preeklampsiya tufayli yuzaga kelgan homila surunkali gipoksiyasi hamda shuning oqibatida kelib chiqadigan homila nerv tizimi shikastlanishlarini oldini olish).

Bunga yana qo'shimcha Andrew Sharp va uning hamkasblari o'tkazgan ilmiy izlanishidan so'ng fosfodiesteraza-5 ingibitorlari preeklampsiya yuzaga kelgan homiladorlikda homiladorlik muddatini cho'zmaydi, tug'ruq natijalariga hech qanday ijobiy ta'sir qilmaydi deya xulosaga kelishgan.[8] Lekin Nina D. va uning hamkasblari tomonidan qilingan meta analiz xulosalarida sildenafil preeklampsiyani davolashdagi yangi yondoshuv sifatida qarashgan va shu preparatni davomli buyurish orqali homiladorlik davridagi preeklampsiyada onaning qon bosimini nazorat qilishga erishish mumkinligi haqida ta'kidlab o'tishgan.[10]

Xulosa. Yuqorida aytib o'tganimizdek o'rganib chiqqan maqolalar va adabiyotlar bir-biriga zid xulosalarni chiqarmoqda. Lekin ularning aksariyati fosfodiesteraza-5 ingibitorlarining preeklampsiya yuzaga kelgan homiladorlikda ona qon bosimini nazorat qilishda va homiladorlik muddatini cho'zishda samaradorligini ko'rsatmoqda. Quyida keltirilgan adabiyotlar va maqolalar tahlili asosida ushbu klinik vaziyatdagi preeklampsiyaning yaxshi tomonga o'zgarishi va homiladorlik muddatini 5 haftagacha cho'zishga erishilganligini bemorga sildenafil preparati berilganligi tufayli deya homiladorlarda preeklampsiyal homiladorlikni olib borishda fosfodiesteraza-5 ingibitorlarini (sildenafil, tadalafil) qo'llash yaxshi samara berishi mumkinligi to'g'risida xulosa chiqardik, lekin uni amaliyotga tadbiiq etishdan oldin, yana qo'shimcha ilmiy izlanishlar olib borilishi kerak xulosa chiqardik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахманова Дилноза Наримановна, Мадаминова Малика Шавкатовна, Садуллаева Амина Файзуллаевна. Преэклампсия - актуальная проблема в современном акушерстве. International scientific review. 2016г
2. Агаева К.В. Проблема преэклампсии в современном акушерстве. Журнал Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної стоматологічної академії 2018г.
3. С. ЮСУПОВА, В.А. НОВИКОВА, А.С. ОЛЕНЕВ. Современные представления о преэклампсии — патогенез, диагностика, прогнозирование Practical Medicine 2018г. DOI: 10.32000/2072-1757-2018-16-6-45-51
4. З.Е. Ержан, Р.М. Раева, Г.Н. Мошкалова, Б.Б. Сагатбекова, Г.И. Абдулова, А.Ж. Баймешова, Ю.С.Иванова, С.К. Журумбаева, Д.Н. Имирова, М.Н. Мезенцева. Тяжелая преэклампсия – актуальная проблема современного акушерства (обзор литературы). Вестник казному, №4(1) – 2013.
5. Прокопенко Т.В. Острое повреждение почек и беременность. Том 22, № 2 (2018) . doi.org/10.24884/1561-6274-2018-22-2-39-49

6. Петров Ю.А., Купина А.Д. Преэклампсия и эклампсия: перспективные возможности диагностики и профилактики: Обзоры научной литературы. *Мать и Дитя в Кузбассе*. 2020. №2(81). С. 54-60. Doi: 10.24411/2686-7338 -2020-10023
7. Anne Brandolt Larré & Fernando Sontag & Débora Montenegro Pasin & Nathália Paludo & Rayssa Ruskowski do Amaral & Bartira Ercilia Pinheiro da Costa & Carlos Eduardo Poli-de-Figueiredo. Phosphodiesterase Inhibition in the Treatment of Preeclampsia: What Is New? *Current Hypertension Reports* (2018) 20: 83. doi.org/10.1007/s11906-018-0883-x
8. Andrew Sharp, Christine Cornforth, Richard Jackson, Jane Harrold, Mark A Turner, Louise C Kenny, Philip N Baker, Edward D Johnstone, Asma Khalil, Peter von Dadelszen, Aris T Papageorghiou, Zarko Alfirevic, on behalf of the STRIDER group. Maternal sildenafil for severe fetal growth restriction (STRIDER): a multicentre, randomised, placebo-controlled, double-blind trial. *Lancet Child Adolesc Health* 2018; 2: 93–102. doi.org/10.1016/S2352-4642(17)30173-6
9. Kan NE, Bednyagin LA, Dolgushina NV, Tyutyunnik VL, Hovkhaeva PA, Sergunina OA et al. Clinical and anamnestic risk factors for the development of preeclampsia in pregnant women. *Obstetrics and Gynecology*. 2016; (6): 39-44. Russian (Кан Н.Е., Беднягин Л.А., Долгушина Н.В., Тютюнник В.Л., Ховхаева П.А., Сергунина О.А. и др. Клинико-анамнестические факторы риска развития преэклампсии у беременных //Акушерство и гинекология. 2016. № 6. С. 39-44.) doi:10.18565/ aig.2016.6.39-44
10. Nina D. Paauw, Fieke Terstappen, Wessel Ganzevoort, Jaap A. Joles, Hendrik Gremmels, A. Titia Lely. Sildenafil During Pregnancy: A Preclinical Meta-Analysis on Fetal Growth and Maternal Blood Pressure. *Hypertension*. 2017;70:998-1006. doi: 10.1161/hypertensionaha.117.09690.)
11. Makoto Tsuji, Shintaro Maki, Naosuke Enomoto, Kota Okamoto, Asa Kitamura, Shoichi Magawa, Sho Takakura, Masafumi Nii, Kayo Tanaka, Noriko Yodoya, Hiroaki Tanaka, Hirofumi Sawada, Eiji Kondo, Masahiro Hirayama and Tomoaki Ikeda. Fetal Biometric Assessment and Infant Developmental Prognosis of the Tadalafil Treatment for Fetal Growth Restriction. *Medicina* 2023, 59, 900. doi.org/10.3390/medicina59050900
12. WHO recommendations for Prevention and treatment of preeclampsia and eclampsia. World Health Organization in 2013. WHO/RHR/14.17

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

TOM 4, HOMEP 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 4, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000